

DUNYO BO'YICHA ODAM IMMUNITET TANQISLIGI VIRUSI KASALLIGINING MUAMMOLARI

Bazarova Gulnora Rustamovna

Alfraganus universyiti, Toshkent, Uzbekiston Respublikasi

g.bazarova@afu.uz

Orcid Id:0009-0006-7621-2642

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17577466>

Annotatsiya: Dunyoda Odam immunitet tanqisligi virusi (OITV) kasalligining keng miqyosda tarqalishi va odamlarning mehnatga layoqatlilikini yo'qolishi, kasallikni davolashga katta mablag'ni sarf etilishi va sotsial iqtisodiy zararini hisoblagan holda kasallikni oldini olish chora- tadbirlarni kuchaytirish insoniyat oldidigi yechilishi kerak bo'lgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda OIV infeksiyasini davosi yo'qligini inobatga olgan holda kasallik kelib chiqish yo'llarni bu jinsiy yo'lmi, parenteral yo'lmi yoki boshqa yo'llarmi, ushbularni inobatga olgan holda kech tashxisni aniqlash darajasi ko'rsatkichlarini yaxshilash ahamiyatga ega bo'lgan tadbirlardan biri ekanligi ahamiyatlidir.

Kalit so'zlar: odam immunitet tanqisligi virusi kasalligi, JSST muammolari, kasallanish ko'rsatkichlari, iqtisodiy zarar.

Dolzarbliigi. Tibbiyotda jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar juda ko'p bo'lib – ular o'ttizga yaqin. Ularning orasida haligacha davolab bo'lmaydiganlari ham bor. Biroq, hali ham davolanishi mumkin bo'lganlar jiddiy asoratlarning yo'qligiga kafolat bermaydi. TOP 5 ta xavfli jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar quydagilar: OITV (odamning immunitet tanqisligi virusi), zahm, gepatit B, gonoreya, xlamidiya.

OITV infeksiyasi -bu odamda kasallikka chidamlilikning etishmasligiga olib keladigan virusli kasalliklardir. OITS bu yuqumli infeksiyon virusning natijasidir. Odamning immunitet tanqisligi virusi 1983 yilda OITV o'rganilayotgan paytda aniqlangan. Bu kasallik birinchi marta erkaklar (gomoseksuallar), giyohvandlar va gemofiliya kasalliklari paytida yuzaga kelgan buzilishlarni kuzatish natijasida aniqlangan. Odamning immunitet tanqisligi sindromini (OITS) keltirib chiqaradigan virus Lentivirus retroviruslar (Retroviridae) oilasiga kiradi. Lentivirus lotincha "tush" degan ma'noni anglatadi. Virus bir sababga ko'ra shunday deb ataladi: u inson tanasiga kirgandan keyin sekin harakat qiladi. Shunga ko'ra, kasallikning dastlabki belgilari uzoq vaqt davomida paydo bo'lmaydi. Odamga bu virusni yuqtirish va OITSGa chalinish uchun uzoq vaqt (taxminan 9-15 yil) kerak bo'ladi. OITS infeksiyasi epidemiyasi boshlangandan buyon 70 milliondan ortiq odam kasallandi va 35 milliondan oshiqroq odam ushbu kasallikdan vafot etdi.

Maqsad. OITV bilan kasallanishlar va ularni keltirgan iqtisodiy zararini aniqlash.

Materiallar va tekshiruv. Olib borilgan taxlillar Statistik usuldan foydalangan holda Butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (BJSST) ma'lumotlari asosida barcha ro'yxatga olingan bemorlar dunyo mamlakatlari xududlari bo'yicha keltirildi.

Natijalar. Taxlil natijalariga ko'ra BJSSTning ma'lumotlari bo'yicha, hozirda OITV bilan kasallangan 39,9 million bemor bor. Shundan 1,4 millioni bolalardir. OIV bilan yashayotgan odamlarning ko'pchiligi daromad darajasi kam yoki o'rta bo'lgan mamlakatlarda yashaydi. Ularning 2/3 qismi Afrika mamlakatlarida yashaydi. Osiyo Tinch okeani hududida 6,7 mln, Karib hududida 340 000, Sharqiy va Janubiy Afrikada 20,8 mln, Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoda 2,1 mln, Lotin Amerikada 2,3 mln, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada 210 000, G'arbiy

va Markaziy Afrikada 5,1 mln, G'arbiy va Markaziy Yevropa va Shimoliy Amerika 2,3 mlndan oshiq kasallar ro'yxatga olingan. Rossiyaning 0,6 % aholisi OIV kasalligi bilan zararlanagan. O'zbekistonda esa OIV infeksiyasi bilan kasallanganlar soni 48 658 nafarni tashkil etib, ulardan 41090 nafari (yoki 84,4%) davolanmoqda. Hozirda virus Sharqiy Afrika, Markaziy Osiyo va Sharqiy Yevropada mamlakatlarida kasallanishlar soni oshgan bo'lib, 2009 yildan 2020 yilgacha ushbu hududlarda OIV bilan kasallanganlar soni uch baravar ko'paygan.

Bu to'liq davolab bo'lmaydigan eng xavfli kasallikdir. U immunitet tizimiga hujum qiladi va ko'plab infektsiyalar va saratonning ayrim turlariga qarshi himoyani zaiflashtiradi. Kerakli davolanish bo'lmasa, erkaklar va ayollarda bir qator birga keladigan patologiyalar paydo bo'ladi: kandidoz, pnevmaniya, o'rab oluvchi lishay, sitomegalovirus, atipik mikobakterioz, meningoensefalit, herpes, sil, limfoprolifirativ kasalliklar va boshqalar, shuningdek OITS asta-sekin rivojlanadi.

OITV kasalligiga qarshi kurashiish uchun juda katta mablag'lar ajratilmoqda. Misol uchun: Rossiya Federatsiyasi Moliya vazirligi Ilmiy-tadqiqot instituti iqtisodiy va demografik ko'rsatkichlariga OITV ta'sirini tahlil qildi, shuningdek, OIV infeksiyasiga qarshi kurashni moliyalashtirish hajmini tuzatish bo'yicha taklif bilan chiqdi. Hamda moliyalashtirishni oshirish zarurligini ta'kidladi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, Rossiyada OITV tarqalishidan jamiyatga yillik yo'qotishlar taxminan 200 milliard rublni tashkil etadi, ularning aksariyati taxminan 150 milliard rublni nogironlik va OITV infeksiyasi oqibatlaridan aholining erta o'limi tufayli yo'qotishlar tashkil qiladi.

BJSSning 2023 yilning oxiri ma'lumotlariga asosan, daromad darajasi kam va o'rta bo'lgan mamlakatlarda SPID-ga qarshi kurashish uchun 19,8 mlrd AQSh dollari, 59% ga yaqin ichki manbalarga sarflanishiga to'g'ri kelgan. OITS-ga qarshi kurashishni moliyalashtirish 2022 yildan 2023 yilgacha 5% ga, 2020 yildan 2023 yilgacha 7,9% ga kamaydi. 2025 yilda OITS- (SPID)ga qarshi kurashish uchun daromadlari kichik va o'rta bo'lgan mamlakatlarda, jumladan, ilgari daromadlari yuqori mamlakatlar sifatida ko'rib chiqilgan mamlakatlarda OITS epidemiyasini tugatish yo'liga qaytish uchun 29,3 mlrd AQSh dollari zarurligi ko'zda tutilgan.

Xulosa. Aholi va tibbiyot bilan faoliyat olib boradigan barcha hamkor tashkilotlar bilan yaqindan ish olib borish natijalarga tezroq, oqilona va samarali erishish imkoniyatini beradi. Kasallikni o'z vaqtida diagnostika qilish uchun mamlakatlar yetarlicha iqsodiy tomondan ta'minlanishi lozim. OIV infeksiyasini tarqalishini oldini olish uchun barcha zarur chora-tadbirlardan, ayniqsa kasallikni erta simptomlari boshlanmasdan o'z vaqtida aniqlash, aholi orasida tushuntirish ishlarini olib borilishi, bemorlarda kasallik terapiyasini o'z vaqtida o'tkazilishi maqsadga muvofiqdir. Parij deklaratsiyasi xaqiqatga aylanishi uchun yagona bo'lgan harakatlar rejasini ishlab chiqish, xisobga olish xamda ma'lumotlar shaffofligini ta'minlash kasallikni oldini olishdagi muxim qadamlardan biridir. OITSning oldini olish, tashhis qo'yish, davolash va qo'llab-quvvatlashni ta'minlash uchun sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish chora tadbirlarini olib borish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Pokrovskaya A.V., Yumaguzin V.V., Kireev D.Ye. i dr. - Moskva, Rossiyskaya Federatsiya «Vliyaniye migratsionnykh protsessov na situatsiyu po VICH-infeksii (analiticheskiy obzor)» <https://vestnikramn.spr-journal.ru/jour/article/download/1106/1093>.
2. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 24.05.2018 yildagi «OIVning

oldini olish va O'zbekiston Respublikasida tibbiy yordam olishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» gi 336-sonli buyrug'i.

3. Vsemirnaya organizatsiya zdravooxraneniya [Elektronnyy resurs] – Rejim dostupa: [http:// www.euro.who.int](http://www.euro.who.int).

4. Uchaev S., Abdullaeva O., Abdullaev Sh. OIV bilan kasallangan mehnat migrantlarining tibbiy xizmatlardan foydalanishi, ularni parvarish qilish va sog'ligini qo'llab-quvvatlash imkoniyatini baholash: O'zbekiston Respublikasi// Regionalnaya eksportnaya gruppа po zdorovyu migrantov. Toshkent. -2022. -40 b.

5. http://61.rosptrebmdzor.ru/mdex.php?option=com_content&view=artide&id=10977:1-&catid=80:2009-12-25-16-26-24&Itemid=79 .

6. Presentations of AIDS. Published in final edited form as: Neurol Clin. 2010 February ; 28(1): 253–275. doi:10.1016/j.ncl.2009.09.018.

7. www.unaids.org/sites

